

Annexe au Socle de compréhension des Communs Numériques de la Mobilité

Boite à outils FabMob pour les communs de la mobilité

Juillet 2024

Par Marguerite Grandjean

Les communs sont des types de structures encore peu connues, y compris parfois (dans notre expérience) des porteur.e.s de communs eux-mêmes. Pour comprendre l'objet, et pour se repérer dans ses évolutions, nous avons utilisé quelques outils visuels et assez simples au service des communs de la mobilité autour de nous. **Nous partageons ici les visuels que nous avons créés et utilisés, ainsi que les retours d'expérience collectés et nos recommandations d'utilisation.**

Nous partageons 4 outils :

1. Cartographie de la communauté
2. Triangle des 3 piliers
3. Cartographie des rôles
4. Carte d'identité des communs

Ces outils s'adressent aux porteur.e.s de communs et à leurs accompagnateur.e.s (accélérateurs/incubateurs, financeurs).

Ils ont été conçus et utilisés lors du "[pré-accompagnement](#)" de [7 communs mené par la FabMob en 2022-2023](#), sur la base du [Guide méthodologique sur les communs numériques de la mobilité](#), puis lors d'un groupe de suivi de 2 communs pendant 6 mois.

Ils peuvent aussi s'appliquer à un commun non numérique, et dans un autre secteur que la mobilité.

Les propositions de visuels sont disponibles en accès libre (sous licence CC-BY) sur ce lien [Miro](#) (il faut créer un compte en 2 minutes si ce n'est pas déjà fait).

Objectif : Cartographier sa communauté en détail

voir ([Addendum Communauté](#)).

L'outil est un **support visuel** pour la cartographie de la communauté du commun, c'est-à-dire **la liste complète des membres concernés par le commun**.

Les cercles les plus proches comprennent les membres intéressés par le fait de participer au commun lui-même (**la communauté**), c'est-à-dire qui partagent une responsabilité, un intérêt, une attention commune vis-à-vis des ressources du commun et du projet de "faire commun".

Les cercles plus éloignés contiennent les membres concernés par le commun, mais moins proches (**l'écosystème**). Soit ce sont des parties prenantes identifiées mais non encore contactées, soit ce sont des acteurs importants pour certains aspects du projet hors de la gouvernance du commun lui-même (ex. un assureur qui fournit une prestation de produit d'assurance, essentiel pour le fonctionnement de Coloc'Auto, mais non impliqué/intéressé dans la gouvernance du commun).

Recommandation d'utilisation

A prendre en main avec un accompagnant qui connaît les communs. Selon les retours d'expérience, c'est moins facile de l'utiliser de façon autonome sans grande expérience de ce qu'est un commun.

L'exercice peut être répété plusieurs fois au cours du temps (ex. tous les 3 ou 6 mois) pour observer et cartographier les évolutions dans la communauté.

Prévoir 2h minimum (par commun) pour la première fois, puis 1 à 2h pour le suivi.

Retours d'expérience

L'outil a été utilisé en 2023 lors d'une séance d'accompagnement par la FabMob pour 4 communs (Diagnostic Mobilité, Coloc'Auto, TerriSTORY et Pas de vacances pour la vacance) (voir [Rapport de pré-accompagnement](#)). L'exercice a été répété 1 fois dans les 6 mois suivants, pour 2 d'entre eux (Diagnostic Mobilité et Coloc'Auto).

Retours collectés

*"La logique n'est pas évidente à prendre en main au début (dans le positionnement radial [i.e. la cartographie élaborée]) mais bien ensuite pour **repenser des synergies avec des acteurs, identifier des rôles et prendre du recul. Attention à la mettre à jour régulièrement** car carto mouvante.*

Diagnostic Mobilité

*Nous a permis d'**identifier les interlocuteurs à prioriser** et de **clarifier le plus possible notre posture dans l'écosystème** d'acteurs. Le fait de pouvoir être guidé pour le compléter a bien aidé pour comprendre où positionner les acteurs.*

Coloc'Auto

*Les porteurs de projets pré-accompagnés ont ainsi pu [...] **(re)découvrir l'efficacité des outils de cartographie** (représentation spatiale d'un écosystème d'acteurs ou des rôles au sein d'une communauté, etc.) pour révéler des angles morts, identifier des pistes d'amélioration des projets et alimenter leur feuille de route opérationnelle.*

Rapport de pré-accompagnement 2023

2. Triangle des piliers

Objectif : Visualiser et évaluer la maturité des 3 piliers du commun (communauté, ressource, gouvernance)

Chacun des pics du triangle est l'un des 3 piliers de définition d'un commun : communauté, ressource, gouvernance. Un curseur est à placer sur la branche correspondante du triangle, représentant une évaluation subjective et qualitative du degré de maturité du pilier : la communauté est-elle stabilisée ? la ressource est-elle mature techniquement ? la gouvernance est-elle bien avancée voire aboutie ?

Retours d'expérience

Le format a été utilisé, à la fois comme **outil de réflexion et support de communication**, au sein des présentations de 5 communs lors de la [journée des communs de l'ADEME du 7 juillet 2023](#). Il a permis d'**illustrer visuellement le degré d'avancement des 3 piliers**, précisé par une explication de l'état actuel des piliers et des besoins/blocages .

Triangle utilisé par "Diagnostic Mobilité" pour évaluer la maturité du commun : une ressource assez mature avec "des premiers tests concluants avec les territoires pilotes", "une communauté naissante et pas encore organisée", et "une gouvernance non établie"

Figure 3 : Triangle des piliers de Diagnostic Mobilité (source : [Présentation lors de la Journée des communs ADEME, 2023](#))

Triangle utilisé par “La rue commune” pour évaluer la maturité des 3 piliers du commun : ressource (ouvrage et passage à l’expérimentation) estimé plutôt mature, communauté très mature (“manifestation d’intérêt de 5 métropoles sur 21”), gouvernance peu mature.

Cet exemple montre que l’évaluation par le triangle est subjective, elle est utile lorsqu’elle est mise en discussion avec un accompagnateur ou d’autres parties prenantes. Par exemple, ici, la forte maturité de la communauté peut être discutée, du fait de l’absence d’engagement clair sur des expérimentations.

Figure 4 : Triangle des piliers de la « Rue Commune » (source : [Présentation lors de la Journée des communs ADEME, 2023](#))

Figure 5 : Triangle des piliers de “La forge d’adaptations nord-sud” (source : [Présentation lors de la Journée des communs ADEME, 2023](#))

Triangle utilisé par “La forge d’adaptations nord-sud” pour évaluer la maturité du commun, avec 3 piliers assez matures : ressource (protocole testé et documenté), communauté (collectif de partenaires bien identifié), gouvernance. Ici cela semble bien correspondre à un commun qui en effet a un degré d’avancement important.

Triangle utilisé en juillet 2023 par “Coloc’Auto” pour évaluer la maturité du commun : ressource assez mature (outil technique élaboré), communauté et gouvernance à renforcer, avec des rôles qui restent à définir.

Figure 6 : Triangle des piliers Coloc’Auto” (source : [Présentation lors de la Journée des communs ADEME, 2023](#))

L'outil a été utilisé en 2024 lors du suivi de 2 communs (Diagnostic Mobilité et Coloc'Auto) par la FabMob, comme **exercice pour évoquer les modifications clés dans les 3 piliers** : Y a-t-il de nouvelles ressources créées ? La perception de la communauté et de ses acteurs clés a-t-elle évolué (ex. échange autour d'une évolution possible de Coloc'Auto vers une communauté professionnelle (B2B) plutôt que d'utilisateurs citoyens (B2C)) ? Côté gouvernance, quelles sont les réflexions actuelles autour du modèle économique ?

Figure 7 : Auto-évaluation ce Coloc'Auto (source : Rapport de pré-accompagnement des communs numériques de la mobilité - FabMob 2023)

Retours collectés

*bien dans une phase assez amont pour **ancrer les 3 dimensions d'un commun** et pour **faire un point d'étape/prioriser les orientations stratégiques***

Diagnostic Mobilité

Outil clair pour identifier là où concentrer les efforts pour le développement du commun - mais j'ai eu parfois un peu de mal à savoir où mettre le "curseur»

Coloc'Auto

Recommandations d'utilisation

L'outil peut être utilisé de façon autonome par un.e porteur.e de projet, ou par un accompagnant comme support lors d'un atelier de réflexion stratégique, pour s'approprier les différents aspects d'un commun (3 piliers) et pour générer des questionnements sur chaque pilier.

Comme pour les autres outils, l'exercice peut être renouvelé dans le temps, et peut nécessiter un accompagnant externe, selon le niveau de maîtrise du sujet des communs par la porteuse.

Prévoir 1 à 2h par atelier.

Le visuel peut aussi être employé de façon autonome comme support de communication simple.

A noter pour la prise en main autonome de l'outil :

Contrairement aux autres exercices où l'exhaustivité est recherchée pour entrer le plus possible dans le détail, ici ce n'est pas l'exactitude qui est recherchée mais au contraire une auto-évaluation subjective et "à la louche", permettant de voir d'un coup d'oeil quel domaine nécessite plus d'attention. C'est pourquoi ce visuel peut être pertinent comme visuel de communication.

3. Cartographie des rôles

Objectif : Structurer la communauté en cartographiant les différents rôles du commun et en y associant chaque membre

Dans notre expérience, la notion de “rôles” et d’implications différenciées dans le projet, avec des natures et des niveaux de responsabilité différents, n’est pas évidente à comprendre et appliquer en pratique. Cet outil, la cartographie de la communauté, vise à **identifier et s’approprier les différents rôles existants ou possibles, et y associer visuellement des noms d’acteurs. La visualisation peut faire apparaître des manques potentiels (ex. rôles non pourvus) ou des redondances.**

Recommandations d’utilisation

L’outil peut être utilisé comme support lors d’un atelier de réflexion stratégique, en autonomie ou avec un accompagnant externe, selon le niveau de maîtrise du sujet des communs par la porteuse.

La cartographie peut être pré-remplie avec une liste de rôles indicatifs (voir un exemple de liste dans [l’addendum Communauté](#)).

Comme pour les autres outils, l’exercice peut être renouvelé dans le temps.

Prévoir 1 à 2h par atelier.

Retours d’expérience

L’outil a été utilisé en 2023 lors d’une séance d’accompagnement par la FabMob pour 3 communs (Affluence TC, eXtrême Défi et ThemisX) ([voir Rapport de pré-accompagnement](#)).

Retours collectés

J’avais un peu peur de perdre mon temps, mais au final, c’était exceptionnel. Ca me remotive sur mon projet. Ces temps d’échanges plus posés, moins dans l’urgence du quotidien, sont indispensables et très appréciés

Affluence TC

4. Carte d'identité

Objectif : Synthétiser et visualiser les différentes questions clés d'un commun

Nous avons constaté un manque de documentation détaillée d'exemples concrets de communs numériques, en particulier dans la mobilité. **Ce format a donc d'abord émergé des besoins de recherche. Cependant, nous nous sommes aperçus en le faisant compléter et interroger par les communs de notre réseau, que c'était aussi un outil de réflexion et de synthèse intéressant pour eux.**

Le format de visuel "carte d'identité" est inspiré de ce que la FabMob avait fait pour les démarches de standardisation du MaaS en 2021 - [voir l'annexe 6](#).

Elle contient :

- une partie concernant le besoin métier auquel répond ce projet et pourquoi la forme de commun est la plus adaptée pour y répondre : besoin de mobilité adressé, impact/adoption, pourquoi faire un commun, type de commun
- une partie concernant l'évolution temporelle du commun : historique, phase de vie, vision/perspectives
- les éléments essentiels à comprendre concernant le pilier ressource (ici ressource technique) : liste des ressources, degré de qualité technique, degré d'ouverture.
- les éléments essentiels à comprendre concernant le pilier communauté : liste des membres, leurs rôles, leurs intérêts à participer, et les dynamiques de contribution (création de la commun et méthodes d'animation) - afin de documenter non seulement la structuration de la communauté, mais aussi comment elle s'est créée dans le temps.
- les éléments essentiels à comprendre concernant le pilier gouvernance : le juridique (structure juridique, licences de partage du code et des données) ; la "gouvernance partagée" c'est-à-dire les processus et les instances de décision, à la fois du projet de commun lui-même et de la ressource technique ; et le modèle économique (budget total, postes de coûts, sources de revenus, et les propositions de valeur propres au commun, qui justifient les flux financiers).

AFFLUENCE TC

Historique

Né pendant le déconfinement post-Covid (2020), à l'initiative de l'équipe technique du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) de Grenoble, notamment en réponse aux questions sanitaires (distanciation).
v0.1 lancée en 2020.

Phase de vie

Phase de préfiguration : outil créé, premiers tests réalisés, une communauté restreinte mais claire et engagée

Vision / perspective

- Elargir le périmètre technique et territorial
- Mettre les données de sortie en open data
- A terme, créer un standard des données d'affluence
- Communiquer pour attirer des utilisateurs et contributeurs (collectivités)

Type de commun

Commun de projet

Source : échanges avec SMMAG + Webinaire "L'essor des Communs Numériques de la Mobilité dans les collectivités : l'exemple de Grenoble", FabMob-CNFPT, 14 novembre 2023

Besoin de mobilité rempli

Mieux connaître et anticiper la fréquentation théorique des transports en commun de la région (saturation, fréquentation, affluence), afin d'informer les voyageurs (à destination des usagers) & de dimensionner le réseau (à destination des collectivités).

Impact (métriques : adoption, résultats...)

Encore expérimental, pas de communication donc peu de résultats clairs à ce stade

Pourquoi un commun ?

L'interface en open source permettra à des collectivités de visualiser des données d'affluence.

La vision à moyen terme est d'aboutir à un standard ouvert de données d'affluence. Sur la cogestion : les parties prenantes mettent en avant la gestion collective/partenariale de la ressource : "L'orientation du produit se fait ensemble. Chacun arrive au même niveau avec sa compétence et ses besoins. On est dans une logique de construction"

RESSOURCES

Liste des ressources

- [Interface de restitution de l'affluence](#)
- API
- Logiciel prédictif
- Données de sortie

Degré de qualité technique

- Code de l'interface de restitution ouvert
- Algorithme prédictif SaaS propriétaire (Cit-io)
- Données de sortie non ouvertes car non stockées pour le moment, mais prévu de les stocker pour les ouvrir en open data pour favoriser des réutilisations (contacts avec PAN)

Ouvert ou "fermé"

Bonne maturité technique. Elargissement du périmètre technique (évolutions de l'algorithme) & territorial prévues fin 2024 (prestation)

COMMUNAUTÉ

Membres

- **SMMAG**, autorité organisatrice de la mobilité de l'aire grenobloise
- **M-TAG**, exploitant des transports en commun (bus et tramway) de l'agglomération grenobloise
- **Cit-io**, filiale RATP éditrice d'un logiciel SaaS sous licence de montée en qualité des données & production d'indicateurs plus avancés, sur base IA notamment
- **Usager** de transport en commun à Grenoble

Rôles (cf. fiche)

- Source, opérateur, sponsor financier, utilisateur, contributeur technique (interface de visualisation)
- Contributeur technique (fournisseur de données), utilisateur
- Contributeur technique (logiciel IA)
- Utilisateur, contributeur technique (information d'affluence)

Intérêts des contributeurs

- **SMMAG & collectivités** : mutualisation de moyens humains et techniques + gains financiers (économique) + accès à un produit de planification (stratégique)
- **Cit-io** : intérêt immédiat d'une prestation (économique) + apprentissage sur les enjeux des 2 membres (stratégique) + être pionnier sur futur standard de données d'affluence
- **M-TAG** : intérêt produit (comprendre, agréger, mettre en perspective des données disparates)
- **Usager** : améliorer son niveau d'information sur l'affluence sur ses lignes de TC (pragmatique)

Dynamique de contribution technique (outils numériques) : création de la communauté, méthode d'animation

A ce stade, communauté technique restreinte aux cofondateurs

Dynamique de contribution projet (gestion du commun) : création de la communauté, méthodes d'animation

Pas d'animation particulière pour une communauté restreinte de fondateurs.

L'objectif est d'augmenter le nombre de collectivités utilisatrices/contributrices afin de pérenniser le commun. Pour ce faire des moyens seront nécessaires pour faire connaître l'outil.

GOVERNANCE

Juridique

Pas de structure juridique indépendante.

Licence du code de l'application web : GNU GPL.

Gouvernance partagée de l'infrastructure technique (code)

Code : Le code source est disponible sur GitLab, mais les contributions ne sont pas encore organisées : documentation limitée, pas de contributeurs.

Données : Tout usager peut indiquer des informations d'affluence sur l'interface publique (collecte collaborative). Pas de contributeurs à ce stade

Gouvernance partagée du projet

Le projet est organisé sous forme d'une prestation contractuelle classique (renouvelée) entre le SMMAG et Cit-io.

En pratique : points réguliers entre SMMAG et Cit-io (coproducteurs du projet) avec M-TAG en contribution sur les sujets d'exploitation transport.

Modèle économique

Budget : 44 000 € (prestation) + ~30 jours-hommes/an (SMMAG) + ~5j/h/an (M-TAG)

Postes de coût : prestation technique + RH. Hébergement en propre chez SMMAG, donc lissé dans le fonctionnement global de l'institution

Sources de revenus :

- Prestation publique entre membres du commun (SMMAG vers Cit-io)
- Fonds propres (SMMAG, M-TAG)

Propositions de valeur :

Prestation de service public classique

Figure 8 : Carte d'identité du commun : Affluence TC ([source : FabMob - 2024](#))

Retours d'expérience

Le gabarit peut être utilisé en autonomie.

Prévoir 1h à 2h environ pour le remplir une première fois. Cela peut être fait notamment au moment de la création d'un commun, pour s'assurer de se poser les bonnes questions, notamment "pourquoi faire un commun ?" et "quel est le besoin métier que ce projet remplit ?"

Plus tard dans la vie du commun, l'outil peut être complété et modifié plus rapidement.

Le/la porteur.e peut aussi **se référer à cette synthèse pour créer des éléments de communication sur le projet.**

Comme tous les outils partagés ici, celui-ci peut aussi être utilisé comme base de discussion pour un atelier ou un suivi d'accompagnement.

Recommandations d'utilisation

L'outil a été utilisé en 2024 lors du suivi de 2 communs (Diagnostic Mobilité et Coloc'Auto) par la FabMob. Pour nous, l'objectif était de **documenter les projets et expériences du commun en détail et de communiquer dessus dans la V2 du Guide de compréhension des communs par la FabMob.** Pour eux, l'intérêt **a été de synthétiser les points clés dans leur commun et se (re)poser les questions essentielles.**

Retours collectés

Ce document de synthèse a été partagé en interne et cela nous a permis de relancer la dynamique autour du commun

Affluence TC

Très bon exercice de synthèse pour se poser les bonnes questions"

Diagnostic Mobilité

c'est un exercice très utile, bien d'avoir un point de référence à un instant T sur lequel revenir un temps après pour voir aussi les évolutions

Coloc'Auto